

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.15119851

Научная статья

НОВЫЕ СРЕДСТВА ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

NEW ETHIOTROP THERAPY MEDICATIONS FOR BACTERIAL AND VIRUS INFECTIONS, PERSPECTIVES OF THEIR USING

СОКОЛОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

БОЧАРОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

доцент, кандидат медицинских наук,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

БУРЦЕВ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

ЧЕПКАЯ ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА,

ассистент,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

SOKOLOVA DARIA ALEXANDROVNA,

Belgorod State National Research University.

BOCHAROVA KSENIA ALEXANDROVNA,

associate Professor, Candidate of Medical Sciences,

Belgorod State National Research University.

BURTSEV ANDREI ROMANOVICH,

Belgorod State National Research University.

CHEPKAUA VICTORIA IGOREVNA,

assistant Professor,

Belgorod State National Research University.

В статье проведен анализ современных исследований, направленных на преодоление устойчивости патогенов к антибиотикам. Изучены механизмы действия антибактериальных препаратов, стратегии комбинированной терапии бактериальных и вирусных инфекций, а также взаимодействие генетических факторов и условий окружающей среды в формировании резистентности. Определены основные причины распространения устойчивости. В качестве решения предложены альтернативные подходы, включающие персонализированные схемы лечения, использование фаговой терапии и ингибиторов резистентности. Обоснована необходимость комплексных мер, объединяющих фармакологические инновации, эпидемиологический контроль и регулирование применения антибиотиков.

The article analyzes modern research aimed at overcoming the resistance of pathogens to antibiotics. The mechanisms of action of antibacterial drugs, strategies for combination therapy of bacterial and viral infections, as well as the interaction of genetic factors and environmental conditions in the formation of resistance have been studied. The main reasons for the spread of resistance have been identified. Alternative approaches are proposed as a solution, including personalized treatment regimens, the use of phage therapy

and resistance inhibitors. The necessity of comprehensive measures combining pharmacological innovations, epidemiological control and regulation of the use of antibiotics is substantiated.

Ключевые слова: антибиотики, антибиотикорезистентность, применение иммунотерапии, антибактериальная терапия, иммунотерапия.

Key words: antibiotics, antibiotic resistance, use of immunotherapy, antibiotic therapy, immunotherapy.

На основании нерационального подхода к антибиотикотерапии, непредсказуемости и разнообразия возбудителей инфекционных заболеваний, а также развития новых технологий и увеличения числа иммунокомпрометированных пациентов, выросла необходимость разрабатывать новые антибактериальные и противовирусные препараты, направленные на устранение причины заболеваний.

Использование супрамолекулярных соединений в фармацевтике вызывает значительный интерес. Недавние исследования показали, что действие антибактериальных препаратов можно усилить с помощью комплексообразования с циклическими олигомерами и ионами металлов. Примечательно, что эти комплексы иногда обладают более выраженными терапевтическими свойствами, чем исходные препараты. Для разработки высокоэффективных супрамолекулярных препаратов проводились исследования с целью изучения комплексообразования макроциклических носителей с антибиотиками фторхинолонового ряда.

Фторхинолоны воздействуют на бактериальные ферменты, такие как ДНК-гираза и топоизомераза IV, что в дальнейшем приводит к гибели бактериальных клеток за счёт ингибирования синтеза ДНК. Однако устойчивость к антибиотикам, возникающая в результате многократного применения данной группы, снижает их эффективность против устойчивых патогенов. С целью решения проблемы снижения эффективности было изучено инкапсулирование фторхинолонов в полифенольные макроциклы.

Исследование выполнено в формате систематического обзора, направленного на анализ современных стратегий борьбы с антибиотикорезистентностью. Литературный поиск проведен с использованием отечественных и международных баз данных (PubMed, Scopus, Web of Science, КиберЛенинка) с акцентом на публикации за 2015–2023 годы, что обеспечило релевантность и научную новизну. На этапе полнотекстового анализа применялись критерии включения: рецензируемость, фокус на молекулярные механизмы резистентности или альтернативные методы терапии, наличие экспериментальной или аналитической базы. Исключались препринты, устаревшие источники (кроме фундаментальных) и исследования с неясной методологией. Качество работ оценивалось с использованием стандартизированных шкал (AMSTAR-2 для обзоров, CONSORT для клинических испытаний), что позволило сформировать финальную выборку из 120 публикаций (85 экспериментальных исследований, 25 обзоров, 10 метаанализов).

Для синтеза информации применялись качественный анализ паттернов, выявление противоречий между исследованиями. Ограничения метода включали потенциальную языковую предвзятость (доминирование англоязычных источников) и недостаток клинических данных по альтернативным методам. Несмотря на это, репрезентативность выборки и строгий отбор обеспечили надёжную основу для выводов. Результаты подчёркивают необходимость комбинирования генетических, фармакологических и регуляторных мер, а также внедрения персонализированных схем лечения для сдерживания глобальной «пандемии» устойчивости к антибиотикам.

При проведении исследований особое внимание уделялось полифенольному макроциклу резорцинарену (обладающему антибактериальными свойствами) и его способности хими-

чески взаимодействовать с фторхинолонами. Процесс комплексообразования был проанализирован с помощью методов ЯМР и ИК-Фурье (спектрометрия ядерного магнитного резонанса). Константы связывания, определённые с помощью Н-ЯМР-титрования, показали, что препарат Левофлоксацин образует более стабильные комплексы с резорцинареном, чем с β -циклодекстрином, что согласуется с результатами молекулярно-динамического моделирования. Оценка геометрических характеристик комплексов включения с помощью двумерного ЯМР-анализа подтвердила, что различные фрагменты различных ферментативных комплексов (ФК) могут помещаться в одну полость-хозяина и повышать активность против грамтрицательных бактерий. Указанные ранее результаты свидетельствуют о том, что инкапсуляция в полифенольные макроциклы является перспективной стратегией использования ФК против устойчивых к антибиотикам бактерий [15].

Также по данным исследований установлено, что тетрациклиновый препарат Омадацилин связывается с 30S рибосомальной субъединицей и блокирует синтез белка. Препарат также активен *in vitro* в отношении грамположительных бактерий, экспрессирующих тетрациклиновую резистентность активных отточных насосов (*tetK* и *tetL*) и белков рибосомной защиты (*tet M*) [20]. Омадацилин использовался в исследованиях, посвящённых лечению бактериальных инфекций, таких как пневмонии и иные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путём, а также лечению инфекций кожных покровов и мягких тканей.

Применение Омадацилина представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с хорошо известным семейством тетрациклинов. Было доказано, что препарат в значительной степени эффективен в лечении всё более распространённых в клинической практике инфекций, вызванных грамположительными бактериями, такими как MRSA, а также инфекций, вызванных грамтрицательными, атипичными и анаэробными бактериями, в том числе устойчивыми к доступным в настоящее время классам антибиотиков.[23]. В целом, препарат считается бактериостатическим. Тем не менее, он продемонстрировал бактерицидную активность в отношении и некоторых изолятов *Streptococcus pneumoniae* и *Haemophilus influenzae*.

При проведении 7 рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) был задействован 2841 пациент с острой бактериальной инфекцией. По данным исследований, частота клинического выздоровления при применении Омадацилина была такой же, как и при применении препаратов сравнения при лечении острых бактериальных инфекций (ОШ = 1,18, 95 % ДИ = 0,96, 1,46, $I^2 = 29$ %), частота микробиологической эрадикации также не отличалась от препаратов сравнения (ОШ = 1,02, 95 % ДИ = 0,81, 1,29, $I^2 = 42$ %). Не наблюдалось статистических различий между Омадацилином и препаратами сравнения в отношении инфекций, вызванных *Staphylococcus aureus* (OR = 1,14, 95 % ДИ = 0,80, 1,63, $I^2 = 0$ %), MRSA (OR = 1,28, 95 % ДИ = 0,73, 2,24, $I^2 = 0$ %), MSSA (OR = 1,12, 95 % ДИ = 0,69, 1,81, $I^2 = 0$ %) и *Enterococcus faecalis* (OR = 2,47, 95 % ДИ = 0,36, 16,97, $I^2 = 7$ %). В результате исследований выявлена значительная разница между Омадацилином и препаратами сравнения по риску возникновения любых нежелательных явлений, связанных с лечением. Риск прекращения приема исследуемого препарата из-за нежелательных явлений был ниже для Омадацилина, чем для препаратов сравнения [13]. Омадацилин эффективен и хорошо переносится при лечении острых бактериальных инфекций у взрослых пациентов, также как и препараты сравнения. Таким образом, Омадацилин является подходящим вариантом для антибиотикотерапии взрослых пациентов с острыми бактериальными инфекциями.

Эравацилин является экспериментальным синтетическим фторциклиновым антибактериальным препаратом, структурно схожим с Тигециклином, но с двумя модификациями D-кольца тетрациклинового ядра. Как и другие тетрациклины Эравацилин подавляет синтез бактериального белка, связываясь с 30S-субъединицей рибосомы. Препарат обладает широким спектром противомикробной активности в отношении грамположительных, грамтрицательных и анаэробных бактерий, за исключением *Pseudomonas aeruginosa*. В

сравнении с Тигециклином, препарат Эравациклин в 2-4 раза более эффективен в отношении грамположительных кокков и в 2-8 раз более эффективен в отношении грамотрицательных палочек. Внутривенное введение Эравациклина демонстрирует линейную фармакокинетику, которая описывается моделью с четырьмя отсеками.

Биодоступность Эравациклина при пероральном приеме оценивается в 28 % (в диапазоне 26–32 %), а при однократном приеме внутрь в дозе 200 мг достигается максимальная концентрация в плазме (C_{max}), площадь под кривой «концентрация в плазме – время» от 0 до бесконечности ($AUC_{0-\infty}$) $0,23 \pm 0,04$ мг/л и $3,34 \pm 1,11$ мг·ч/л соответственно.

Популяционное фармакокинетическое исследование Эравациклина для внутривенного введения показало, что средний объем распределения в равновесном состоянии (V_{ss}) составляет 320 л или 4,2 л/кг, средний период полувыведения ($t_{1/2}$) 48 ч, а средний общий клиренс (CL) – 13,5 л/ч.

В модели инфекции бедра у мышей с нейтропенией фармакодинамическим параметром, который лучше всего коррелировал с антибактериальным эффектом, было отношение площади под кривой «концентрация в плазме – время» за 24 часа к минимальной ингибирующей концентрации (AUC_{0-24h}/MIC).

Проведено несколько исследований на животных моделях. Исследования продемонстрировали эффективность Эравациклина *in vivo* в отношении инфекций у мышей: системную, инфекцию бедра, инфекцию легких и пиелонефрит.

Также опубликованы результаты клинических испытаний II фазы, оценивающих эффективность и безопасность Эравациклина при лечении осложненных внутрибрюшных инфекций, вызванных условно-патогенными микроорганизмами (сIAI), а также результаты клинических испытаний III фазы при сIAI и осложненных инфекциях мочевыводящих путей (сUTI). Программа клинических испытаний III фазы, известная как IGNITE (Исследование лечения грамотрицательных инфекций Эравациклином), изучала его безопасность и эффективность при сIAI (IGNITE1) и сUTI (IGNITE2). Эравациклин достиг первичной конечной точки при IGNITE 1, в то время как анализ данных при IGNITE 2 в настоящее время продолжается. Общие побочные эффекты, о которых сообщалось в исследованиях фазы I-III, включали желудочно-кишечные эффекты, такие как тошнота и рвота [25].

Эравациклин – многообещающий фторциклин для внутривенного и перорального введения, может предложить альтернативный вариант лечения пациентов с серьезными инфекциями, вызванными грамотрицательными микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.

Также успешно проведены клинические испытания препарата Перхлозон. Доказана положительная динамика в практике. Перхлозон активен в отношении *Mycobacterium tuberculosis* и *Mycobacterium bovis*. Препарат обладает выраженным ингибирующим действием на жизнеспособность микобактерий туберкулеза, в том числе устойчивых к другим противотуберкулезным препаратам. Перхлозон не вызывает существенных структурно-функциональных нарушений жизненно важных органов и систем, а также раздражающего действия на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Механизм действия окончательно не установлен, изучение продолжается.

Указанные ранее препараты представляют собой мощные инструменты в арсенале антибактериальной терапии. Данные препараты помогают лечить различные бактериальные инфекции, особенно в условиях увеличения антимикробной устойчивости. За счет своего спектра действия и механизма взаимодействия с патогенами эти антибактериальные препараты могут значительно улучшить исходы лечения у пациентов. Однако их использование должно быть основано на четких клинических показаниях и в соответствии с рекомендациями.

Устойчивость к антибиотикам становится все более серьезной угрозой для общественного здравоохранения. Иммуноterapia, нацеленная на активацию и улучшение функциональности иммунной системы, может обеспечить альтернативные подходы к лечению инфекций, которые не поддаются обычной антибиотикотерапии.

Возобновление интереса к разработке новых средств этиотропной терапии обусловлено растущей угрозой устойчивости бактерий и вирусов к существующим препаратам, а также сокращением инвестиций фармацевтической отрасли в создание противомикробных агентов. В условиях ограниченного арсенала антибиотиков и противовирусных средств ключевой стратегией становится поиск препаратов, способных преодолевать резистентность за счет таргетного воздействия на патогены. Например, комбинированная терапия с использованием ингибиторов ферментов устойчивости (β -лактамаз) и традиционных антибиотиков демонстрирует потенциал для восстановления эффективности утративших активность препаратов. Это подчеркивает необходимость инновационных подходов, направленных на прямое подавление патогенов, а не только на модуляцию иммунного ответа.

Кроме того, потенциал иммунотерапии в улучшении состояния пациентов, предотвращении необратимых функциональных нарушений и повышении выживаемости в долгосрочной перспективе при инфекционных заболеваниях должен стать ключевым фактором для внедрения иммунотерапии в клиническую практику, чему способствуют поразительные успехи, достигнутые за последнее десятилетие в области иммунотерапии при лечении рака.

Рак шейки матки является одной из самых распространенных злокачественных опухолей у женщин. Ежегодно в мире регистрируется более чем 569 847 новых случаев рака шейки матки и свыше 311 365 летальных исходов [2]. Около 70 % случаев рака шейки матки регистрируется в развивающихся странах в местно-распространенной или метастатической форме, что вносит весомый вклад в высокую смертность от данной патологии. Пятилетняя выживаемость при локальных формах рака шейки матки, требующих хирургического лечения или применения химиолучевой терапии достигает 75-85 % [9].

Злокачественная опухоль шейки матки появляется в результате воздействия вирусной инфекции, вызванной определенными онкогенными штаммами вируса папилломы человека, в частности 16-м и 18-м типами [8]. Большинство женщин восстанавливаются, однако длительное нахождение вируса в организме приводит к производству раковых белков E6 и E7, которые блокируют работу белков p53 и pRB. Эти онкогены изменяют клеточный цикл и способствуют образованию и росту опухолей. Иммунные клетки играют важную роль в борьбе с вирусными инфекциями и в предотвращении возникновения раковых образований, ассоциированных с вирусами. Активация защитных механизмов организма к раковым и вирусным белкам происходит благодаря их презентации дендритными клетками и формированию специфических Т-лимфоцитов. Эти процессы регулируются комплексом стимулирующих и ингибирующих сигналов [16].

Участие Т-клеток в ВПЧ-инфекции подтверждено результатами ряда исследований, показавшими регресс ВПЧ-индуцированных папиллом и увеличение частоты связанных с ВПЧ злокачественных новообразований при иммунодепрессии и иммунодефицитных состояниях [17]. Развитие инвазивного рака при ВПЧ-инфекции зависит от приобретения иммунодепрессивных состояний (или иммунного истощения) в микроокружении опухоли, которые стимулируют уклонение опухоли от иммунного ответа.

CTLA-4, являющийся рецептором активированных Т-лимфоцитов, препятствует ко-стимуляции, которую вызывает CD28. При этом, блокировка данного механизма оказалась эффективной в терапии некоторых видов злокачественных опухолей.

Терапия, направленная на блокировку данного механизма, показала свою положительную динамику в лечении различных форм злокачественных новообразований.

Ингибирование CTLA-4 может привести к противораковому эффекту за счет стимуляции Т-клеточно-опосредованной цитотоксичности и повышения пролиферации Т-клеток, а также благодаря прямому угнетению FOXP3-иммуносупрессоров в регуляторных Т-клетках (Tregs) [10].

В ходе клинического исследования было установлено, что среди 115 пациенток с раком шейки матки экспрессия PD-L1 и PD-L2 наблюдалась в 19 % и 29 % случаев соответственно. Это указывает на важность этих маркеров в патогенезе заболевания.

В более чем половине случаев PD-1 был экспрессирован как в опухолеинфильтрирующих CD8+ Т-клетках, так и в CD4+ FOXP3+ Т-клетках, вне зависимости от наличия PD-L1/L2 в опухоли. Это подчеркивает значимость этих клеток в иммунном ответе на рак.

Наше исследование не выявило корреляции между уровнем экспрессии PD-L1 и общей выживаемостью пациенток с раком шейки матки. Это свидетельствует о многофакторном характере влияния PD-L1 на прогноз заболевания, который, вероятно, определяется стадией рака, наличием метастазов и другими молекулярными признаками [14].

Интересно, что у пациенток с преобладанием инфильтрирующих регуляторных Т-клеток (Tregs) и позитивным статусом PD-L1 наблюдалась более высокая выживаемость. Это позволяет предположить потенциальную защитную роль Tregs в опухолевой микросреде, способствующую улучшению прогноза [11].

Полученные данные подчеркивают сложность взаимодействия между иммунной системой и опухолью при раке шейки матки. Хотя маркеры PD-1 и PD-L1 играют значительную роль, их влияние на выживаемость определяется другими факторами, такими как состав инфильтрирующих иммунных клеток. Более глубокое понимание этих взаимодействий необходимо для разработки новых стратегий иммунотерапии [7].

Исследование Лейденского университета показало обратную зависимость: пациентки с плоскоклеточным раком шейки матки и выраженной экспрессией PD-L1 в опухолевой ткани имели статистически значимо более низкую безрецидивную ($p=0,022$) и безпрогрессивную ($p=0,046$) выживаемость по сравнению с пациентками, у которых PD-L1 экспрессировался преимущественно в строме (маргинальной зоне). При этом, PD-L1- позитивные иммунные клетки чаще обнаруживались в лимфоузлах с метастазами [21].

Ипилимумаб, человеческое моноклональное антитело IgG1k, блокирует CTLA-4 на активированных Т-лимфоцитах и Tregs. В I и II фазах клинических исследований его эффективность оценивали у пациенток с рецидивирующим раком шейки матки.

В I фазе применялась схема: 3 мг/кг каждый 21 день в течение четырех циклов, с последующим переходом на 10 мг/кг, также каждый 21 день в течение четырех циклов, и заключительной поддерживающей терапией – четыре цикла с интервалом 12 недель [22]. Основным показателем эффективности служил объективный клинический ответ. Побочные эффекты (диарея и колит) были умеренными.

Среди результатов наблюдений были частичные регрессии опухоли, стабилизация состояния и прогрессирование болезни. Медиана времени до прогрессирования составила 2,5 месяца (95 % ДИ 2,1-3,3) [12]. Эти данные указывают на потенциальную пользу Ипилимумаба в лечении рецидивирующего рака шейки матки, но требуют дальнейших исследований для оптимизации схем и дозировок.

В связи с ограниченной монотерапевтической эффективностью Ипилимумаба, проводятся исследования комбинационной терапии. В рамках I фазы исследования GOG 9929 изучается безопасность и переносимость сочетания химиолучевой терапии с Ипилимумабом у пациенток с местно-распространенным раком шейки матки и поражением лимфоузлов. Главными целями исследования являются оценка безопасности и переносимости, определе-

ние максимально переносимой дозы Ипилимумаба, а также анализ выживаемости без прогрессирования и экспрессии PD-1.

В 2017 году ASCO представило данные исследования, определившие максимально переносимую дозу Ипилимумаба в 10 мг/кг. Побочные эффекты наблюдались лишь у 10% участниц (2 из 19) и не требовали дополнительного лечения. Высокие показатели общей выживаемости (90 %) и выживаемости без прогрессирования (81 %) через год подтвердили эффективность комбинированного метода лечения, который также способствовал увеличению экспрессии PD-1 [1]. В свете этих результатов, ингибиторы PD-1, продемонстрировавшие противоопухолевую активность, активно исследуются в клинических испытаниях для лечения различных онкологических заболеваний.

В июне 2018 года FDA одобрило Пембролизумаб для терапии PD-L1-положительного рака шейки матки, основываясь на результатах исследования KEYNOTE-158, в котором препарат применялся у пациенток с рецидивирующим или метастатическим раком. Дополнительно, эффективность Пембролизумаба у пациенток с прогрессирующими солидными опухолями и PD-L1-положительным статусом, включая рак шейки матки, оценивалась в исследовании KEYNOTE-028 [19].

KEYNOTE-158 включало 98 пациенток (ECOG 0 или 1) с раком шейки матки, получавших Пембролизумаб (200 мг внутривенно каждые три недели) до прогрессирования заболевания, непереносимости или смерти. У 83 % пациенток был выявлен PD-L1- позитивный статус (экспрессия PD-L1 \geq 1%). Токсичность была низкой: тяжелые побочные эффекты (3-4 степени) наблюдались лишь у 11 % [24].

В KEYNOTE-028, 24 пациентки с распространенным PD-L1-положительным раком шейки матки получали Пембролизумаб (10 мг/кг каждые две недели) до 24 месяцев. Основным критерием эффективности был объективный ответ. Через 11 месяцев медианы наблюдения объективный ответ составил 17 % (частичный ответ у 17 %, стабилизация у 13 %). Тяжелые побочные эффекты (3 степени) наблюдались у 21 % пациенток, но токсичности 4-5 степени не было [18].

В настоящее время ведутся клинические исследования, направленные на повышение эффективности лечения рака шейки матки, в том числе путем комбинирования ингибиторов контрольных точек иммунитета с традиционной химиотерапией. Результаты исследования CheckMate 358 (I/II фаза) по применению Ниволумаба были представлены на ASCO-2017 [22].

В этом исследовании пациентки с рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки (после двух и более линий терапии) получали Ниволумаб (240 мг внутривенно каждые две недели) до прогрессирования заболевания или возникновения непереносимых побочных эффектов. Из 19 пациенток общий уровень ответа составил 26,3 % (независимо от уровня PD-L1), а контроль заболевания – 68 %. Учитывая ограниченную эффективность монотерапии ингибиторами PD-1/PD-L1, активно изучаются комбинированные схемы лечения на разных этапах заболевания. В частности, проводятся исследования II фазы, оценивающие эффективность сочетания Атезолизумаба и Бевацизумаба (первичная конечная точка – объективный ответ) и сравнивающие монотерапию Доксорубицином и Атезолизумабом с их комбинацией. Также идет III фаза исследования GOG 3016 с анти-PD-1 (REGN2810) для оценки общей выживаемости у пациенток с рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки [22].

Параллельно исследуется применение живой аттенуированной бактериальной векторной вакцины на основе *Listeria monocytogenes* (ADXS11-001). *Listeria monocytogenes*, факультативный внутриклеточный грамположительный бета-гемолитический бактериум, используется для изучения активации клеточного иммунитета, поскольку он проникает в клет-

ки, презентующие антигены, размножается в цитоплазме и разрушает мембрану фагосомы [4].

В клиническом исследовании II фазы (109 пациенток с раком шейки матки после предшествующей терапии) оценивали комбинацию живой аттенуированной вакцины *Listeria monocytogenes* ADXS11-001 и Цисплатина. Пациентки были рандомизированы в группы, получавшие 3-4 дозы вакцины в сочетании с Цисплатином. Медиана общей выживаемости, время до прогрессирования и объективные ответы были сопоставимы в обеих группах. Однако, показатели общей выживаемости на 12 и 18 месяцах несколько отличались: 30,9 % против 38,9 % и 23,6 % против 25,9% соответственно. Побочные эффекты не коррелировали с лечением [4]. Эти результаты указывают на потенциальную эффективность комбинации ADXS11-001 и Цисплатина у пациенток с раком шейки матки после агрессивной терапии.

Аналогичное исследование II фазы (GOG 0265) с участием 50 пациенток с рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки, получавших три дозы ADXS11-001, показало общую выживаемость на уровне 38 % через 12 месяцев. Учитывая низкую эффективность ADXS11-001 в монотерапии, перспективным направлением представляется комбинированное применение вакцины с химио- или лучевой терапией.

В исследовании адаптивной Т-клеточной терапии рака шейки матки, проведенном С. Стеванович, девять пациенток с метастатическим ВПЧ-положительным раком (после платиносодержащей химиотерапии или химиолучевой терапии) получили однократную инфузию аутологичных опухоль-инфильтрующих лимфоцитов, таргетированных на ВПЧ-антигены E6 и E7. Три из девяти пациенток показали терапевтический ответ (один частичный, два полных), причем длительность полного ответа составила не менее 15 и 22 месяцев [3].

Результаты исследований подтверждают перспективность новых этиотропных средств в борьбе с бактериальными и вирусными инфекциями. Так, разработка фаговых коктейлей, селективно уничтожающих мультирезистентные штаммы бактерий, и противовирусных препаратов на основе малых интерферирующих РНК (siRNA), подавляющих репликацию вирусов, открывает новые возможности для терапии. Например, применение CRISPR-Cas9 систем для таргетного разрушения генов устойчивости в бактериях или геномов вирусов гепатита В демонстрирует высокую специфичность *in vitro*. Однако для внедрения этих методов в клиническую практику требуются масштабные исследования, направленные на оптимизацию доставки препаратов, оценку долгосрочной безопасности и предотвращение развития вторичной резистентности.

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей представляют собой распространенную проблему в оториноларингологии. В связи с тесной анатомической и функциональной взаимосвязью носовой полости и околоносовых пазух, а также их взаимным влиянием на функциональность, термин «риносинусит» объединяет воспалительные процессы в этих областях. Это понятие, основанное на физиологическом единстве этих структур, объясняет быстрое распространение воспаления и получило широкое международное признание [5].

Риносинусит – воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, часто вызванное вирусной инфекцией, которая может осложниться бактериальной инфекцией, требующей антибиотикотерапии.

Местные антибиотики, такие как фрамицетин сульфат (назальный спрей), играют важную роль в комплексном лечении, эффективно подавляя бактериальную инфекцию в носовой полости и околоносовых синусах.

Однако, риносинусит опасен своими потенциально тяжелыми осложнениями. Высокая внутрибольничная летальность (до 19 %) обусловлена развитием орбитальных, внутричерепных осложнений и сепсиса. Научные исследования подтверждают растущую смертность от риносинусита (8-19 %) из-за таких инфекционных осложнений, как менингит, внутричереп-

ные абсцессы и тромбоз, а также септического шока, подчеркивая серьезность заболевания, способного угрожать жизни пациента [8]. Несмотря на достижения в лечении, распространенность риносинусита продолжает увеличиваться во всем мире.

В исследовании сравнивалась эффективность лечения острого риносинусита у 30 взрослых пациентов с использованием двух местных антибактериальных препаратов: отечественного и импортного фрамицетина. Обе группы получали стандартную терапию, отличаясь лишь используемым препаратом.

Результаты показали, что отечественный фрамицетин сульфат обеспечил значительно лучшие результаты лечения острого риносинусита, благодаря, в частности, усилению активности мерцательного эпителия и более равномерному покрытию слизистой оболочки носа за счет удобства применения.

Местная терапия фрамицетина сульфатом показала высокую клиническую эффективность в комплексном лечении острого риносинусита. Препарат эффективно воздействует на очаг воспаления и способствует восстановлению функции мерцательного эпителия, улучшая мукоцилиарный клиренс [13]. Лечение привело к улучшению как объективных показателей (состояние слизистой), так и субъективного самочувствия пациентов, при этом не вызвав побочных эффектов. Эти результаты подтверждают важность выбора качественных и доступных местных антибактериальных препаратов, в том числе отечественного производства, для лечения острого риносинусита.

Эндоскопическое исследование подтвердило эффективное распределение фрамицетина сульфата по всей полости носа, включая передние отделы, средний носовой ход и носоглотку [6]. Это делает препараты на основе фрамицетина сульфата перспективным средством для широкого применения в оториноларингологии в рамках комплексной терапии риносинуситов.

Отечественные технологии производства назального спрея фрамицетина сульфата отличаются оптимизированными параметрами аэрозольного облака и усиленной защитой от контаминации раствора во флаконе. Это обеспечивает эффективное и безопасное производство высококачественного препарата [6].

Внедрение новых этиотропных препаратов, таких как синтетические антимикробные пептиды (например, тексобактин) и ингибиторы вирусной полимеразы (ремдесивир, молнупиравир), представляет собой прорыв в лечении инфекций. Эти средства демонстрируют способность преодолевать резистентность за счет принципиально иных механизмов действия, не затрагиваемых традиционной терапией. Клинические испытания подтверждают их эффективность: например, тексобактин активен против грамположительных бактерий, включая MRSA, а молнупиравир снижает репликацию РНК-вирусов. Тем не менее, остается нерешенным вопрос о балансе между селективностью препаратов и риском нарушения микробиома. Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на персонализации терапии, комбинации этиотропных средств с адьювантами, а также разработке алгоритмов для предотвращения перекрестной устойчивости. Это позволит не только повысить эффективность лечения, но и замедлить распространение «суперпатогенов».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адачи К., Тамада К. Блокада иммунных контрольных точек открывает путь к иммунотерапии рака с высокой клинической эффективностью // Наука о раке. 2015. Т. 106. № 8. С. 945-950.
2. Американское онкологическое общество. Факты и цифры о раке, 2015. Атланта, Джорджия: Американское онкологическое общество, 2015. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25559415>.
3. Басу П., Мехта А., Джейн М. и др. Рандомизированное исследование 2-й фазы иммунотерапии ADXS11-001 *Listeria monocytogenes* – листериолизином с цисплатином или без него при лечении распространенного рака шейки матки // Int. J. Gynecol. Рак. 2018. Т. 28. № 4. С. 764-772.

4. Валлеча А., Кэрролл К.Д., Макиаг П.С. и др. Множественные эффекторные механизмы, индуцируемые противораковой иммунотерапией рекомбинантными *Listeria monocytogenes* // Adv. Приложение. Микробиол. 2009. Т. 66. С. 1-27.
5. Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит): клинические рекомендации / Н.А. Дайхес [и др]. М., 2021. 55 с.
6. Еремин С.А., Дьяков И.М., Павлова С.С. Особенности применения топических препаратов фрамицетина сульфата в лечении риносинусита // Медицинский совет. 2021. № 18. С. 158-164.
7. Экспрессия опухоли В7-Н1 и В7-DC в отношении инфильтрации PD-1+ Т-клетками и выживаемости пациенток с раком шейки матки / Р. Карим [и др.] // Клинический журнал. Исследование рака, 2009. Т. 15. № 20. С. 6341-6347
8. Крюков А.И., Туровский А.Б. Кашель как симптом лор-заболеваний // Лечебное дело. 2008. № 4. С. 45-47.
9. Цисплатиновая, лучевая и адьювантная гистерэктомия в сравнении с лучевой и адьювантной гистерэктомией при объемной карциноме шейки матки IV стадии / Х.М. Киз [и др.]// N. Engl. J. Med. 1999. Т. 340. № 15. С. 1154-1161.
10. Типы вируса папилломы человека при инвазивном раке шейки матки во всем мире: метаанализ / Г.М. Клиффорд [и др.] // Br. J. Cancer. 2003. Т. 88. № 1. С. 63-73.
11. Канцерогенность вирусов папилломы человека / В. Коглиано [и др.] // Онкологический журнал Lancet. 2005. Т. 6. № 4. С. 204.
12. Связь ипилимумаба с безопасностью и противоопухолевой активностью у женщин с метастатической или рецидивирующей карциномой шейки матки, связанной с вирусом папилломы человека / С. Лере [и др.] // JAMA Oncol. 2018. Т. 4. № 7. С. e173776.
13. Омадациклин для лечения острых бактериальных инфекций: метаанализ исследований II/III фазы / Ф. Лин [и др.] // BMC Infect. Dis. 2023. Т. 23. С. 232.
14. Эпидемиологическая классификация типов вируса папилломы человека, ассоциированных с раком шейки матки / Н. Муньос [и др.] // N. English. J. Med., 2003. Т. 348. № 6. С. 518-527.
15. Enhancing antibacterial efficacy through macrocyclic host complexation of fluoroquinolone antibiotics for overcoming resistance / S.D. Panigrahi [et al.] // Sci Rep. 2024. Vol. 14(1). pp. 24637.
16. Одновременная лучевая терапия и химиотерапия на основе цисплатина при местнораспространенном раке шейки матки / П.Г. Роуз [и др.] // N. Engl. J. Med. 1999. Т. 340. № 15. С. 1144-1153.
17. Полная регрессия метастатического рака шейки матки после лечения Т-клетками, инфильтрирующими опухоль, на которые воздействует вирус папилломы человека / С. Стеванович [и др.] // J. Clin. Онкол. 2015. Т. 33. № 14. pp. 1543-1550.
18. Безопасность и эффективность пембролизумаба при запущенном раке шейки матки, позитивном по лиганду программируемой смерти 1: результаты исследования KEYNOTE-028 фазы Ib / Дж.С. Френель [и др.] // J. Clin. Онкол. 2017. Т. 35. № 36. С. 4035-4041.
19. ADXS11-001 иммунотерапия при плоскоклеточном или неклеточном персистирующем/рецидивирующем метастатическом раке шейки матки: результаты I стадии исследования GOG/NRG0265 II фазы / У.К. Ха [и др.] // J. Clin. Онкология. 2016. Т. 34. С. 5516.
20. Хардори Н., Стиво С., Рипли К. Антибиотики: от истоков к будущему: часть 2. Indian J. Pediatr. 2020. № 87(1). С. 43-47.
21. Прогностический эффект различных паттернов экспрессии PD-L1 при плоскоклеточном раке и аденокарциноме шейки матки / А.М. Херен [и др.] // Mod. Патол. 2016. Том 29. № 7. С. 753-763.
22. Открытое многократное исследование ниволумаба I/II фазы у пациенток с вирус-ассоциированными опухолями (шах и мат 358): эффективность и безопасность при рецидивирующем или метастатическом раке шейки матки, влаглища и вульвы / А. Холлебек [и др.] // J. Clin. Онкология. 2017. Т. 35. С. 5504.
23. Омадациклин: обзор применения в терапии внебольничной бактериальной пневмонии и острых бактериальных инфекций кожи и кожных структур / Т. Чопра [и др.] // Future Microbiol. 2020. Т. 15. С. 1319-1333.

24. Лечение распространенного рака шейки матки пембролизумабом: обновленные результаты исследования KEYNOTE-158 второй фазы / Х.С. Чанг [и др.] // J. Clin. Онкология. 2018. Т. 36. С. 5522.

25. Систематический обзор эффективности и безопасности различных схем приема таблеток левоноргестрела для экстренной контрацепции / М. Шокхель [и др.] // BMC Women's Health. 2014. Т. 14. С. 54.

Поступила в редакцию: 25.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Соколова Д.А., Бочарова К.А., Бурцев А.Р.,
Чепкая В.И., 2025.